

Organización y estructura política

Jesús Jimeno-Borrero.

Abogado y Doctor en Derecho con mención internación (Universidad Carlos III de Madrid).

Premio Diputación de Sevilla 2018.

Profesor Ayudante Doctor Acreditado.

Tema 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO

1.1. El Derecho. Concepto y caracteres.

KANT; Imposibilidad de un concepto del Derecho. No es unívoco ni equívoco, sino análogo (varios significados no conectados entre sí por significante).

Existencia D^o (el hombre reside en sociedad).

Normas (usos sociales y moral) aunque la conducta trascendental se regula en el D^o.

INTRODUCCIÓN AL DERECHO

1.1 El Derecho. Concepto y caracteres.

Conocimiento dogmático del Derecho.

- Objetivo(Ciencia Jca → Ordenamiento Jco y disciplina)/Subjetivo (poderes q legitiman a los sujetos titulares a q realicen determinados actos o q adopten determinadas decisiones).
- Derecho Natural.
- Derecho Positivo.
- Realismo → Eficacia (cuál es el grado de aplicación y satisfacción social de las normas).

INTRODUCCIÓN AL DERECHO

1.2 CLASIFICACIÓN. 1.3 CONCEPTOS JURÍDICOS GENERALES.

Norma → Propositiones prescriptivas (Bobbio).

No son proposiciones descriptivas ni proposiciones valorativas. Influyen en el comportamiento de la persona.

Compuesta: Supuesto de hecho + Consecuencia
Jca.

Dº es un Lenguaje. (metalenguaje).

1.2 CLASIFICACIÓN. 1.3 CONCEPTOS JURÍDICOS GENERALES.

- Normas primarias y normas secundarias (Tª temporal, Tª valorativa, Principal Tª Hart Normas primarias son prescriptivas y secundaria, etc.).
- Normas constituyen un sistema. Totalidad ordenada. Requiere sociedad (destinatario), relaciones intersubjetivas (fin Derecho como ordenamiento) y organización (medio Dº como ordenamiento).
- Validez cada norma depende validez de la norma inmediatamente superior y de la existencia de la norma fundamental.

1.2 CLASIFICACIÓN. 1.3 CONCEPTOS JURÍDICOS GENERALES.

- Fuentes de producción jurídica.
 - Ley (norma jca emanada del poder político).
 - Costumbre. Secundaria y supletoria.
 - Jurisprudencia. (art. 1.6 C. Civil).

Tema 2. Organización y estructura del Estado.

2.1 El Estado. Concepto y elementos. Formas políticas del Estado.

- 1ª Aproximación: E. es una forma de organización polít. o 1 cmdad polít organizada.
- Elementos constitutivos: 1. Territorio. 2. Pueblo. 3. Poder.
- Atributos: 1. Soberanía (independencia jurídica respecto otros E.) 2. Ordenamiento (Conjunto normas distinta procedencia y aprobación, bajo ppios de ordenación).

Formas políticas del E.

- Naturaleza histórica.
- Confusión Nación. No coinciden siempre. Solo si nación es concepto jco-político, pero no rasgos culturales, raciales, lingüísticos, religiosos, etc.
- Formas del Estado.
 - E. unitario o compuesto.
 - E. descentralizado o centralizado.
 - E. democrático o autoritario.
 - **IMPORTANTE. FORMA DE ESTADO NO ES FORMA DE GOBIERNO (Distintas instituciones).**

Estado de Derecho

- Ampliación bases de legitimación (sufragio universal).
- Asunción de nuevas tareas.
- Historia. Sometimiento poderes pb al D^a (no a la voluntad monarca).
- E. liberal requiere poder polít sea limitado y racional.
- Características E. Derecho:
 - Sometimiento al imperio de la ley.
 - División de poderes del E.
 - Reconocimiento D^o Fundamentales.
 - Poder Judicial independiente P. Legislativo y Ejecutivo.
 - Control legalidad de la Administración por los Tribunales.

E. Democrático y Social.

- Democrático:
 - Soberanía popular.
 - Sufragio como Dº (no como función).
- Social:
 - Origen (S. XX). Const Mexicana 1917 y Weimar 1919)
 - Intervención E. en relaciones económicas y sociales.
 - Incorporación Dº laborales y Dº prestacionales.
 - Servicios pb universales, remoción de desigualdad (ej. ppio discriminación positiva).

2.2. Estructura y caracteres de la Constitución española.

2.2.1. Aprobación de la Constitución.

- Republicanismo constitucional 1931. Franquismo.
- Transición a la democracia:
- Proclamación Rey Juan Carlos (1975).
- Ley 1/1977 para la Reforma Política.
- Convocatoria elecciones. Constitución de Cámaras Bicamerales.
- Ponencia, Comisión, Aprobación Congreso Senado, Referéndum.

2.2. Estructura y caracteres de la Constitución española.

- Consensuada.
- Espontánea (no impuesta).
- Acomodatícia (diversas opciones políticas).
- Normativa (realizada para su cumplimiento).
- Rígida (imposibilidad de reforma).
- Estructura larga (169 artículos, 4 disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias...).
- Influencias (E. Autonomico Italiana) y (E. Social Alemana).

2.2.3. La supremacía de la Constitución (Tribunal Constitucional y Reforma).

Tribunal Constitucional. Control de Constitucionalidad.

Carácter artificial. Producto decisión poder constituyente.

Factores Control Constitucionalidad (Europeo) 1º Período entreguerras (Austria y España) y 2º Generalización posterior 2ª Guerra M.:

1. Garantías constitucionales minorías (democracia heterogénea) frente mayorías a diferencia constituciones flexibles (ppio monárquico).
2. Método para la efectividad derechos fundamentales recogidos Const.
3. Necesidad de un órgano que decida en la distribución territorial del poder (Estado descentralizado).

Control de la Constitución Española

Características modelo control constitucionalidad:

1. Órgano constitucional nuevo → TC.
2. Control concentrado. Órgano único q monopoliza control constitucionalidad.
3. A instancia de parte (no puede entrar de oficio).
4. Legitimación restrictiva para recurrir ante TC.
5. Vías de acceso: Control Abstracto (órgano polít.) y C. concreto (órg. Judicial).
6. ST → Fuerza de ley. Legislador negativo.
7. Sentencia constitutiva de efectos publicación BOE.

Reforma de la Constitución Española.

Reforma Ordinaria.

- Iniciativa: Art. 166 CE. Coincide con iniciativa legislativa.
- Gobierno, Congreso, Senado y Asambleas Legislativas CCAA. Exclusión iniciativa popular.
- Cuestión A. L. CCAA. Art. 82.1CE. No es necesaria su presencia en la aprobación.
- Primacía del Congreso sobre el Senado(50 senadores). Congreso → 2 grupos parlamentarios o 1/5 diputados (Reglamento).

Reforma Ordinaria.

- Art. 167CE. Reforma parcial y q no afecte contenidos art. 168CE.
- Aprobación por las Cámaras: 3/5 miembros q impide q 1 fuerza política mayoritaria reforme CE. Mayoría sobre el conjunto de la reforma (no cada artículo).
- En caso q no se apruebe → Creación Comisión mixta paritaria de miembros ambas Cámaras q presentará nuevo texto para aprobación por ambas Cámaras.
- Ratificación facultativa por referéndum. Art. 167.3CE. Plazo 15 días aprobación y solicitado por décima parte. Garantía frente partidos mayoritarios, aunque se podría disolver Cortes. Ley Orgánica 1980. Plazo 30 días convocatoria y 60 celebración. Estados excepcionales afecta este referéndum.

Reforma Extraordinaria.

- Art. 168CE. Críticas doctrina: ideado para no ser nunca utilizado.
- Carácter superrígido asimilable cláusula de intangibilidad. Aprobación y disolución Cortes y convocatoria de elecciones y referéndum preceptivo.

1. Delimitación de materias: 2 supuestos. 1º Revisión total (constitucionalizar propia destrucción de la CE) 2º enumeración de las materias determinadas q son bloques de la CE con materias políticam esenciales: a) Título preliminar q contiene preceptos esenciales (arts. 1 y 2) pero arts. 3 y 4 no cumplen esa función. b) Capítulo II. Sección 1ª del Título I (Derechos fundamentales y libertades públicas). c) Título II (Corona) con arts de desigual importancia para Monarquía desde trascendentes arts. 56-62 y otros menores como tutor.

Reforma Extraordinaria.

Trámites del procedimiento.

- a) Aprobación por las Cámaras.** 2/3 cada Cámara y disolución de inmediata. Dudas sobre alcance disolución? Reglamento Congreso y Senado: mayoría de 2/3 es sobre ppio de revisión constitucional (no sobre elaboración del proyecto de reforma).
- b) Aprobación nuevas Cámaras.** Aprobación 2/3 cada Cámara.
- c) Ratificación mediante referéndum.** Obligatorio. Elección Cortes (art. 168.3 CE) son una especie de referéndum por manifestación cuerpo electoral.

2.3. Organización Institucional del Estado español.

2.3.1. La Corona.

- MONARQUÍA HEREDITARIA. ART. 57 CE. TRADICIÓN ESPAÑOLA.
- ÓRGANO CONSTITUCIONAL CON RÉGIMEN JCO DIFERENTE.
- REFERENCIA J. CARLOS SUPONE EL ORIGEN CE Y LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA.
- ORDEN SUCESIÓN REGLAS CLÁSICAS SISTEMA CASTELLANO (PRIMOGENITURA, MASCULINIDAD Y REPRESENTACIÓN). DE LA LÍNEA DIRECTA A LA COLATERAL.
- PPIO MASCULINIDAD → VIOLACIÓN ART. 14 CE. “NORMAS CONSTITUCIONALES INCONSTITUCIONALES”. CONSEJO DE ESTADO (2005).
- INTERVENCIÓN CORTES DOS MOMENTOS: 1) RESOLVER ABDICACIONES RENUNCIAS (ART. 57.5 CE). 2) PROVEER SUCESIÓN CORONA CUANDO EXTINGUIERAN TODAS LÍNEAS LLAMADAS EN DERECHO (ART. 57.3 CE).
- CE CONTIENE REGLAS ESPECÍFICAS SOBRE HEREDEROS (PPE ASTURIAS).

Competencias constitucionales

Corona

- No tienen la consideración de “prerrogativas”, no supone una presunción de competencias. Dificultad de distinción entre el plano jurídico y el político.
- Art. 56.1. Precepto concibe al monarca desde una triple perspectiva:
 - Símbolo de unidad y permanencia Estado.
 - Árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones. (T^a poder moderno: Rey asume funciones residuales).
 - Más alto representante del Estado en las Relaciones Internacionales.

2.3.2. Las Cortes Generales.

- CONGRESO Y SENADO.
- SENADO (CÁMARA REPRESENTACIÓN TERRITORIAL CCAA): RESULTADO HETEROGÉNEO.
- REGULADAS TÍTULO III CE (CARACTERÍSTICAS ÓRGANO E.):
 - DENOMINACIÓN COMO CORTES GENERALES. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES ÁMBAS CÁMARAS POR SEPARADO.
 - ÓRGANO REPRESENTATIVO (ART. 66.1) CONTENIDO. MÁXIMO ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN DONDE SE EXPRESA LA SOBERANÍA POPULAR Y EL RESTO ÓRGANOS CONSTITUCIONALES ADQUIEREN CARÁCTER REPRESENTATIVO.
 - ÓRGANO BICAMERAL IMPERFECTO O ASIMÉTRICO. Preponderancia Congreso.
 - **ÓRGANO DELIBERANTE Y COLEGISLADOR. APROBACIÓN LEYES AMBAS CÁMARAS.**
 - ÓRGANO PERMANENTE. PERÍODO RENOVACIÓN LEGAL CADA CUATRO AÑOS Y DIPUTACIONES PERMANENTES.

2.3.3. El Gobierno y la Administración.

- GOBIERNO → Elección mayorías Congreso Diputados.
Vicepresidentes (no obligatorio) Ministros y Secretarios E.
- Art. 97 CE: “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”.
- Dos tipos funciones: a) carácter político (función de gobierno) b) carácter jurídico (función propiamente jca).
 - Sujeción a CE y ordenamiento jco.
 - Jurisprudencia constitucional admite actos políticos exentos control jurisdiccional (STC 45/1990).
 - Actos: a) sujetos ordenamiento jco y responsabilidad naturaleza jca b) competencia pluralidad jurisdicciones (naturaleza acto) c) actos políticos sometidos control jurisdiccional si afectan derechos fundamentales, intereses legítimos terceros o contengan elementos reglados por ord. Jco.

2.3.4. El Poder Judicial.

- ELEMENTOS DE SU ORGANIZACIÓN:

- INAMOVILIDAD. Manifestación independencia judicial. Regulación de supuestos de separación, rehabilitación, suspensión, jubilación e incapacidad.
- SISTEMA DE INCOMPATIBILIDADES. Art. 127 CE. Partidos políticos y sindicatos (cargos, ideología y asociaciones).
- Asociaciones (Reglamento 1/2011 de asociaciones judiciales profesionales): a) plena personalidad jca. b) ámbito nacional c) válida inscripción registro del Consejo General del Poder Judicial.
- RESPONSABILIDAD. Art. 117.1 CE.
- Responsabilidad de jueces y magistrados en orden civil, penal y disciplinario.
- Responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la Administración de Justicia: Supuesto de error judicial o funcionamiento anormal de la Adm. Justicia.
- Responsabilidad personal del funcionariado.
- Responsabilidad disciplinaria.

Poder Judicial

- Consejo General del Poder Judicial: Órgano de Gobierno del Poder Judicial (Autogobierno).
- Auténtico órgano constitucional (art. 50 LOTC).
- Jurisprudencia constitucional niega condición órgano representativo Poder Judicial.
- COMPOSICIÓN. CE 20 miembros CGPJ.
- 12 Jueces y Magistrados y 8 a propuesta Parlamento.
- LOCGPJ 1980: Vocales de origen judicial y vocales de origen parlamentario.
- LOPJ 1985: todos los vocales Congreso y Senado.

2.4. Organización Territorial del Estado español. Introducción.

2.4.1 Introducción.

- ESTADO UNITARIO. UNIFICACIÓN TERRITORIAL, DEL PODER Y DEL PUEBLO. Modelo frente a la dispersión del A. Régimen.
- Centro de poder único (legislativo, ejecutivo y judicial). Francia (Europa).
- ESTADO FEDERAL. CAUSAS HISTÓRICAS, ECONÓMICAS, TERRITORIALES, ETC. E. Unidos (Colonias). Suiza Cantones.
- NO EXISTE DEFINICIÓN. CARACTERÍSTICAS. Unidades territoriales inferiores. Autonomía. 2ª cámara representativa. Constitución rígida. sistema de carácter judicial de solución de conflictos federales.

2.4.2. El Estado de las Autonomías.

Importancia de los regímenes preautonómicos:

- Se crean por Decreto-ley 14 preautonomías (al margen: Cantabria, La Rioja y Madrid).
- Fueron entes efímeros, de transición, pero determinaron el posterior diseño constitucional del Estado Autonomático:
- Clarificaron el mapa de las futuras CCAA por consenso.
- Generalización de la voluntad descentralizadora, superando 3 regiones históricas.
- Proceso de descentralización pacífico e incorporación al debate constituyente.
- Manifestaciones de la unidad: 1. Unidad del ordenamiento jco. 2. Único orden económico nacional. 3. Ppio de igualdad de trato.

Constitución 1978

- La CE define el régimen político del Estado en:
- Art. 1.1 Estado Social y Democrático de Derecho y Art. 1.3 Monarquía Parlamentaria
- Pero sobre la Forma de Estado (distribución político-territorial del poder) no opta por un modelo concreto (CARÁCTER ABIERTO) Indefinición consciente CE: dispone los medios para concretar la organización político-territorial. (art. 2CE).
- Se reconocen 2 niveles de articulación territorial ex art. 137 CE: local (municipios y provincias) y regional (CCAA).

Estructura Político Territorial España

- 2 fases: Fase Constituyente y Fase Estatuyente
- FASE CONSTITUYENTE: definición y regulación de los instrumentos para definir (a posteriori) la forma de Estado.
- Sólo ha habido una fase. “Derecho Autonómico Estático”
- FASE ESTATUYENTE: ejercicio y utilización sucesiva del derecho a la autonomía mediante las reformas estatutarias.
- Ha habido varias fases: elaboración de los primeros Estatutos de Autonomías y sus posteriores reformas “Derecho Autonómico Dinámico”.
- Es un proceso abierto: Nuevas reformas de ESTATUTOS AUTONOMÍA está en manos de las CCAA.

2.4.3. Competencias de las Comunidades

Autónomas.

- Conceptos de materia y competencia. CE habla de materias, no competencia.
- Materia es el conjunto de actividades, bienes o institutos jcos referentes a un cierto sector homogéneo. Jurisprudencia considera grado de indeterminación.
- Competencia es la titularidad de una potestad o función pública sobre una materia determinada.
- Materias compartidas no significa que las competencias tb lo sean. Existen competencias exclusivas de cada administración en materias compartidas. Ej. Justicia CCAA.
- Competencias CE 1978. DIFERENTES TÉCNICAS DE REPARTO DE COMPETENCIAS. 1. Competencias Mínimas. Art. 148.1CE. Primera lista de materias de las CCAA. Derecho transitorio. 2. Comp. Derivadas. ART. 149.1CE. Exclusividad relativa. 3. Comp. Remanentes. Las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán ser asumidas por las CCAA en sus Estatutos de Autonomía.

2.5. Derechos y Libertades.

- Derechos constitucionalizados democráticamente son expresión de la naturaleza humana y la técnica del hombre.
- Carácter “natural” ha supuesto en origen un obstáculo para su reconocimiento constitucional: 1. enumeratio ergo limitatio. 2. Derechos naturales son evidentes y no había necesidad de positivarlos (E. Castelar).
- Recorrido histórico ha demostrado la necesidad de positivizar los dº fundamentales y poder ampliar los originarios.
- Importante. Dignidad del ser humano y los dº humanos inviolables e inalienables son la base de los derechos fundamentales y sus garantías.
- Art. 79.3 LFB establece art. 1 no está disponible para la reforma del poder constituyente constituido. Naturaleza humana (derechos humanos y dignidad) son un límite absoluto para el poder artificial del Estado.

Derechos y libertades

TITULARIDAD.

- Mayoría de edad (18 años RD-Ley 33/1978) y nacionalidad (principalmente polít.). Los extranjeros no son titulares de todos los derechos sin excepción. Dº extranjeros. Art. 13CE reconoce forma general mismos dº a la población extranjero con residencia legal mediante remisión Tratados I. y desarrollo legislativo. Principio de reciprocidad.

Contenido y clasificación.

- Diferentes clasificaciones: Contenido (dº individuales o dº sociales y económicos) ámbito de aplicación (orden jco interno o supranacional) razón de sujeto (persona, grupos o E.) forma de ejercitarlos (derechos de autonomía, participación, crédito).
- Clasificación de dº complicado en la CE 1978 debido a la deficiente regulación constitucional del Título I (falta de sistematicidad). Preceptos contienen derechos y tb hay dº

Contenido y clasificación

Contenido y clasificación.

- Diferentes clasificaciones: Contenido (dº individuales o dº sociales y económicos) ámbito de aplicación (orden jco interno o supranacional) razón de sujeto (persona, grupos o E.) forma de ejercitarlos (derechos de autonomía, participación, crédito).
- Clasificación de dº complicado en la CE 1978 debido a la deficiente regulación constitucional del Título I (falta de sistematicidad). Preceptos contienen derechos y tb hay dº fuera del Título I (arts. 68, 103, 105, 125...).
- Clasificación por sistema de protección: 1. Derechos 14-38 son vinculantes para todos los poderes pb y la regulación de su ejercicio queda sujeta a reserva de ley con respeto al contenido esencial. 2. Sección Primera del Capítulo II (arts. 15-29) y 14 dedicado al ppio de igualdad son tutelados mediante un procedimiento basado en los ppios de preferencia y sumariedad ante T. Ordinarios mediante Recurso de Amparo ante TC. 3. Art. 53.3 establece sobre eficacia jca del Capítulo II (ppios rectores de la polít social y económica) que informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes pb.

Derechos y libertades

- **Derecho a la vida (y a la integridad física):** Art. 15 CE: Jurisprudencia no considera dº, sino un prius de los demás Dº. Se incluye su protección sin incluir la voluntad del titular.
- Problemática. Resto de los dº es con su ejercicio, no con la titularidad y el inicio y el fin de la misma. Dº a la vida coincide titularidad y ejercicio, el resto dº solo se preocupa el ejercicio. Nasciturus.
- **Dº libertad de pensamiento y libertad religiosa:** Art. 16CE. La CE no se limita a reconocer la libertad ideológica concebida como el dº de toda persona a la formación de un sistema de ideas que representan una determinada concepción global del mundo, sino también las diversas formas de manifestación de la misma.
- Límites: 1. El mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. La imposibilidad de ser obligado a declarar sobre la propia ideología. STC. Admite opiniones frente a la CE (ideología constitucional), incluido contrarios a los valores democráticos (Pluralismo político). TEDH no admite valores contrarios democracia. ST Aksoy

Derecho y libertades

- Libertad personal: art. 17 CE. Dº fundamental que supone un auténtico límite al monopolio de la vis física que caracteriza a toda organización estatal.
- Pérdida provisional de la libertad. Detención y prisión provisional. Limitación de la libertad del ciudadano.
- Detención de la persona. Plazo máximo 72 horas disposición judicial o libertad, salvo legislación de excepción. Este plazo no debe agotarse, sino estar circunstancias del caso.
- Prisión provisional. Carácter excepcional que nunca debe aplicarse con fines punitivos (jurisprudencia constitucional).
- HABEAS CORPUS. Detención ilegal. LO 6/1984. Concepto: Es un procedimiento especial dirigido a la tutela y protección de la libertad física de las personas, que despliega su eficacia en los supuestos de detenciones ilegales y en los supuestos que superen el plazo legalmente establecido, o supuestos de violación de derechos. La persona no puede haber pasado a disposición judicial y no puede haber tenido asistencia de letrado.

Tema 4. DERECHO COMUNITARIO

4.1. El Estado español en la Unión Europea.

- La entrada de España en la Unión Europea se hizo efectiva en 1986, pero la firma del Tratado de Adhesión en Madrid se produjo en junio de 1985. 1ª Petición para adherirse a la Comunidad Económica Europea se hizo en 1962 por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castella.
- 1975 comienzan los trámites para formar parte de la UE. En 1979 empezaron las negociaciones y 7 años más tarde se consiguió el objetivo de la entrada en la UE.
- El primer Presidente del Parlamento Europeo español fue el socialista Enrique Barón (1989-1992). Solo otros dos españoles han ocupado este cargo: José María Gil-Robles (1997-1999), y ahora Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell (2004-2007).
- 1º años en los que España entra en UE, fue uno de los países que más beneficiados salió del reparto de fondos comunitarios, ya que tenía una renta per cápita inferior al 75% de la media comunitaria. Por lo que la adhesión a la UE supuso un fuerte impulso económico para España.

4.1. El Estado español en la Unión Europea.

- En 1991, España firmó junto con muchos otros países europeos el Acuerdo Schengen por el que se suprimieron los controles en las fronteras entre esos países y se permitió la libre circulación de personas. En 1992, firmó el Tratado de Maastricht donde se inició el proceso para tener una moneda única que se produce en 2002 con la puesta en circulación del euro.
- España dispone de 57 representantes en el Parlamento Europeo. Estos eurodiputados se distribuyen entre los diferentes grupos que forman la cámara. Partidos españoles se integran en grupos europeos.
- Consejo de la UE: Ministros Nacionales se reúnen periódicamente en el Consejo de la UE para adoptar legislación y coordinar las políticas europeas. Suelen acudir distintos representantes del Gobierno español según la polít.

4.2. Fuentes del Derecho en la Unión Europea.

- Caracteres generales del Dº UE.
- Derecho Comunitario es un verdadero ordenamiento jurídico autónomo respecto del ordenamiento internacional y de los ordenamientos de los Estados Miembros de la UE. (Jurisprudencia Tribunal Justicia UE).
- Es un ordenamiento complejo integrado por una diversidad de normas, por distintos procedimientos de aprobación y reforma y por la carencia de criterios básicos de orden interno para ordenar las relaciones internormativas.
- El Derecho Comunitario está formado por los llamados Dº originario (que está integrado por los Tratados constitutivos y los posteriores Tratados que los han modificado, sus anexos y protocolos adicionales) y Dº derivado (integrado por decisiones normativas aprobadas por Instituciones comunitarias).

Caracteres generales Dº UE

- No solo normas escritas, sino tb se compone por principios q integran ord jco de la UE: a) principios “constitucionales” del sistema, recogidos en las normas constitutivas y que informan todo el ordenamiento jurídico de la Unión, como por ejemplo, los principios de atribución o proporcionalidad y b) principios generales del Derecho de la Unión que no se encuentran recogidos expresamente en las normas escritas del Derecho Comunitario pero que han sido apreciados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y que permiten integrar las lagunas y las insuficiencias del Derecho comunitario.
- Tratados Internacionales relacionados con Dº UE q se producen a través del cauce internacional convencional, distinguiéndose la actividad convencional de la UE con terceros Estados u organizaciones internacionales o los Tratados que los Gobiernos de los Estados miembros acuerdan reunidos en una Institución, pero como Estados.

4.2 Fuentes del Derecho en la Unión Europea.

- 1º Tratado crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (TCECA) 1951 en París y entra en vigor en 1952; este Tratado fue firmado por un plazo de cincuenta años.
- 2 Tratados; Tratado Comunidad Europea de la Energía Atómica (TCEEA) y Tratado Comunidad Económica Europea (TCEE). 1957. Sufren modificaciones posteriores: Acta Única Europea de 1986; el Tratado de la Unión Europea (TUE) 1992 en Maastrich, que comienza la denominación (TCE); el Tratado de Ámsterdam de 1997; el Tratado de Niza de 2001 y el Tratado de Lisboa de 2007 que ha modificado el TCEEA, el TUE y el TCE dando a éste último el nombre de Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
- Tratados vigentes: Tratados de Adhesión, TUE, el TFUE y el TCEEA.

Derecho Originario

- Naturaleza: Tratados constitutivos y las normas convencionales que los han modificado son normas jurídico-internacionales y se rigen por las normas de Derecho Internacional general que se aplican a los Tratados Internacionales. Modificación de los Tratados constitutivos debe hacerse mediante la celebración de un Tratado Internacional.
- Características:
 - Pluralidad de normas constitutivas de la UE (el TUE, el TFUE y el TCEEA). Y pluralidad de obligaciones de los Estados Miembros.
 - Relación de supremacía entre los Tratados constitutivos y las normas de Dº derivado que están subordinadas a éstos y encuentran en ellos su fundamento.
 - Algunas disposiciones Tratados constitutivos pueden tener, en determinadas condiciones, eficacia directa sobre los particulares.
 - Ppio de atribución de competencias “la delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución”.
 - Principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

4.2.2. Derecho derivado.

- Las normas derivadas tienen su fundamento en los Tratados. Proviene del sistema de atribución de competencias que otorga a las Instituciones los poderes jurídicos necesarios para la consecución de los fines y objetivos.
- Sistema complejo integrado por normas diversas.
 - Actos jurídicos de la Unión:
 - Reglamentos (alcance general y obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en cada EM).
 - Directivas (obligan al EM destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la forma y los medios).
 - Decisiones (obligatorias en todos sus elementos y, cuando designen destinatarios, sólo serán obligatorias para éstos).
 - Recomendaciones y dictámenes (no son vinculantes).

4.3 Fuentes para el comunicador en la Unión Europea.

- La web Europa (portal de la Unión Europea) tiene multitud de enlaces a documentos, legislación, estadísticas, etc.
- Diario Oficial de la Unión Europea y los archivos históricos.
- Art. 15. 3 Tratado Funcionamiento Unión Europea; «Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tendrá derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte, con arreglo a los principios y las condiciones que se establecerán de conformidad con el presente apartado». D^o público de acceso a los documentos a todas las instituciones, órganos y organismos de la UE, salvo algunas restricciones de documentos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones.

Tema 5. INSTITUCIONES DE DERECHO PRIVADO

5.1. La persona física y la persona jurídica.

La titularidad de Dº, obligaciones y relaciones jurídicas en general, es un requisito imprescindible tener lo que se denomina “personalidad jurídica”. Actualm, la personalidad se reconoce a personas físicas y a “personas jurídicas”, q pueden ser también titulares de derechos y relaciones jurídicas, siempre que cumplan los requisitos que en cada caso exige la Ley.

5.1.1. La persona física. Personalidad, edad, capacidad.

- Actualm, como exigencia elemental de la dignidad humana, se reconoce que cualquier persona física tiene personalidad jca, desde el nacimiento (arts. 29 y 30 CC) hasta la muerte.
- Además, por el mero hecho del nacimiento se reconocen al individuo, como Dº inherentes a la condición humana; “Dº de la personalidad”.
- Capacidad jca y capacidad de obrar. Capacidad jca es la aptitud para ser titular de Dº subjetivos y obligaciones y para ser parte en relaciones jurídicas. No es susceptible de graduación (se tiene o no se tiene).
- Capacidad de obrar es es la aptitud para actuar eficazmente en el tráfico jco, ejercitando Dº, cumpliendo obligaciones y realizando actos y contratos. Es graduable. La regla general es q la tienen los mayores de edad no incapacitados. Puede restringirse por determinadas circunstancias: 1. Minoría de edad. 2. Incapacitado. 3. Prodigalidad. 4. Concursado (acreedores).

5.1.2. La persona jurídica. Concepto, clases, capacidad.

- Se denomina “personas jcas” a aquellas entidades, dotadas de una organización estable, a las que el ordenamiento reconoce una capacidad jca y un patrimonio propios, independientes de las personas físicas que las integran o participan de algún modo en ellas.
- Numerosas colectividades q actúan de hecho en el tráfico jco y q no son personas jurídicas en sentido técnico, pero se les reconoce cierta autonomía (p. ej., cmdad bienes, cmdad propietarios en régimen de propiedad horizontal, etc.).
- Fines fraudulentos: “doctrina del levantamiento del velo de la personalidad jca”.
- Clasificación: 1. Personas jcas de D^a Pb (cumple funciones de E.). 2. Personas jcas de D^o Privado (creadas por voluntad unilateral, bilateral o plurilateral de los particulares) 2 tipos: base patrimonial (fundación) o base personal (sociedad mercantil).
- Elementos: Personalidad jca. Capacidad. Nacionalidad. Domicilio. Responsabilidad civil. Extinción.

5.2. Las obligaciones y los contratos.

5.2.1. Las obligaciones.

- Dº de crédito u obligación es el Dº subjetivo en virtud del cual un sujeto (el acreedor) puede exigir q otro sujeto (el deudor) realice en su favor una determinada conducta (prestación) q si el deudor incumple responderá de las consecuencias del incumplimiento con todos sus bienes presentes y futuros (arts. 1.088 y 1.911 CC).
- Las **fuentes** de las obligaciones son aquellos hechos o situaciones q determinan q un sujeto quede obligado a realizar algo a favor de otro. Las fuentes de las obligaciones más importantes son la Ley, el contrato, y la responsabilidad extracontractual.
- **Objeto de la obligación:** Es la conducta q ha de realizar el deudor y debe ser posible, lícita y determinada. Obligaciones de dar (específica o genérica), hacer (medios o resultados) y no hacer. Obligaciones pecuniarias (objeto entrega dinero).

- **Sujetos:** Parte acreedora (q puede exigir el cumplimiento) y la parte deudora (q está obligada a cumplir). Ambas partes pueden estar ocupadas por uno o varios sujetos; y también puede ocurrir que ambas partes de la relación sean al mismo tiempo acreedoras y deudoras.
- **Mancomunidad:** Puede ser activa (mancomunidad de acreedores), pasiva (de deudores) o mixta (de acreedores y deudores). Cuando la obligación es mancomunada se entiende dividida en tantas obligaciones como sujetos concurren, cada acreedor o deudor sólo puede exigir su parte o solo cumplir la suya.
- **Solidaria:** Cada acreedor puede exigir el cumplimiento íntegro de la prestación al deudor único, o el acreedor único puede exigir la prestación íntegra a cualquiera de los deudores.
- **Pago o cumplimiento de la obligación:** Consiste en la realización exacta de la prestación debida. Efectos liberatorios tiene las siguientes características: Identidad, integridad e indivisibilidad.

- **Extinción por causas distintas al pago:** 1. Imposibilidad sobrevvenida de la prestación (si la prestación, siendo originariamente posible, viene a hacerse imposible en un momento posterior (ej., la cosa que se ha de entregar se pierde o destruye). 2. Condonación de la deuda. 3. Confusión (extinción de la obligación como consecuencia de la reunión en una misma persona de la condición de acreedor y de deudor en una misma relación obligatoria (ej., consecuencia de la sucesión mortis causa). 4. Compensación (La obligación se extingue por compensación cuando dos personas son recíprocamente acreedora y deudora la una de la otra). 5. Novación (cambio en alguno de los elementos de la obligación: Objetiva: se modifica la prestación debida o la causa de la obligación. Subjetiva: se modifica la persona del deudor o acreedor).
- **Incumplimiento:** Falta de realización exacta y oportuna de la prestación debida (temporal o definitivo, total o parcial, o irregular. Imputable al deudor (extinción obligación). Incumplimiento imputable deudor (responsabilidad).

5.2.2. Los contratos.

- Concepto: Acuerdo de voluntades 2 o más sujetos, por el q se crean, modifican o extinguen obligaciones y otras relaciones jcas de contenido patrimonial entre ellos.
- Ppio de autonomía de la voluntad (base jurídica de la libertad de empresa). Art. 1.255 CC (límites): “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”.
- Requisitos: 1. Consentimiento (2 o más sujetos, Capacidad obrar legalmente, libre y consciente). 2. Objeto (bienes o servicios). 3. Causa (tª enriquecimiento injusto). 4. Forma (Regla general: libertad de formas. Ley puede obligar determinadas formas).
- Contratos principales: 1. Compraventa (tiene por objeto la transmisión de una cosa a cambio de un precio cierto. Pueden ser objeto de venta cosas materiales (el dº de propiedad sobre ellas) derechos (reales o de crédito), las energías, otros bienes inmateriales aptos para el tráfico jco (dº autor, marcas, patentes). 2. Permuta (cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra a cambio). 3. Donación (un sujeto (donante) transmite una cosa o dº de forma gratuita y con ánimo de liberalidad a otro (donatario), que la acepta. Sólo revocable en los casos en que la Ley así lo prevé expresamente).

5.3. Derechos reales.

- Aquellos dº subjetivos de carácter absoluto y contenido patrimonial que recaen directamente sobre cosas.
- Características: a) Atribuyen a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa. b) Ese poder es eficaz y oponible frente a todos (“erga omnes”), no sólo frente a un sujeto determinado. c) El titular de un dº real sobre una cosa lo puede ejercitar aun en el caso de que ésta cambie de propietario o de poseedor. d) Necesidad de mecanismos que permitan darles la necesaria publicidad. e) En caso de concurrencia de diferentes derechos reales sobre una misma cosa, los dº reales posteriores no pueden perjudicar en ningún caso a los dº reales anteriores.
- Clasificación: a) Derecho de propiedad o “dominio”. Dº real pleno que recae sobre cosas materiales. b) Dº sobre bienes inmateriales (Propiedad intelectual e industrial). c) Dº reales limitados o sobre cosa ajena. Otorgan a su titular ciertos poderes de actuación sobre una cosa que pertenece a otro: Dº reales de goce: Usufructo, uso y habitación, etc. Dº reales de garantía (hipoteca). Dº reales de adquisición preferente (Tanteo, retracto).

5.4. Instituciones básicas del Derecho de familia.

- Es la parte del Derecho Civil que regula las relaciones personales y patrimoniales entre los distintos miembros de la familia: relaciones conyugales, paterno-filiales y de parentesco. Tiene especial importancia práctica el estudio de las relaciones patrimoniales entre cónyuges.
- Régimen económico-matrimonial: conjunto de reglas que determinan la pertenencia de los bienes existentes en el matrimonio, su aplicación al levantamiento de las cargas del matrimonio y de la familia, sus reglas de administración y disposición, la responsabilidad por las deudas contraídas frente a terceros, y los criterios de distribución de los bienes cuando el matrimonio se extingue o cambia de régimen.
- Regímenes principales: Gananciales y separación de bienes.
- Concepto de pensión de alimentos: La pensión de alimentos es aquella que se establece en favor de un pariente para su asistencia. Ej. Menores tras el divorcio.

5.5. Instituciones básicas del Derecho de sucesiones.

- El Dº sucesorio es la parte del Dº Civil que ordena el destino de las relaciones jcas de una persona física después de su muerte, así como también aquéllas que se originan como consecuencia de ésta.
- Herencia: Integra la herencia de una persona: Dº patrimoniales transmisibles y que no se extingan con su muerte. Obligaciones patrimoniales que no se extingan con la muerte del deudor. Dº extrapatrimoniales, en aquellos supuestos en que la Ley los atribuye a los herederos en caso de muerte del titular (p. ej., el derecho moral de autor). NO INTEGRAN: Dº personalidad; aunque sí se transmiten como parte de la herencia las acciones para obtener el resarcimiento de los daños causados a tales. Dº antes de la muerte de su titular. Dº de carácter familiar (ej. patria potestad o dº de alimentos-). Dº de carácter público (dº políticos de sufragio activo o pasivo, etc.) o dº administrativos (como el de desempeñar un cargo).
- Clases: 1. Sucesión voluntaria, legal y forzosa (legítima). 2. Sucesión a título universal (heredero) y a título particular (legatario).

5.6. Los Registros Públicos.

- Concepto: El Registro Civil es un organismo público cuya misión es la de recoger y dar constancia oficial a los hechos y circunstancias relativas a la existencia y al estado civil de las personas y aquellas otras circunstancias que, sin constituir estado civil, la ley determina q puedan inscribirse.
- Clases: 1. Municipales (juez 1ª Instancia o Juez de paz). 2. Registros Consulares. Registro Central. Ministerio de Justicia.
- Hechos inscribibles: 1º. El nacimiento. 2º. La filiación. 3º. El nombre y apellidos. 4º. La emancipación y habilitación de edad. 5º. Las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o que estas han sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos. 6º. Las declaraciones de ausencia y fallecimiento. 7º. La vecindad y nacionalidad. 8º. La patria potestad, tutela y demás representaciones legales. 9º. El matrimonio. 10º. La defunción.

6. INSTITUCIONES DE DERECHO PENAL

6.1. Principios informadores del Derecho penal.

- El principio de legalidad y las fuentes del Derecho Penal. Ppio seguridad jca. Consecuencia penal prevista previam en el ord jco antes de la realización/consumación del hecho.
- El ppio de lesividad y exclusiva protección de bienes jcós protegidos.
- El ppio de intervención mínima y ppio de proporcionalidad: Toda intervención del Estado para limitar Dº solo puede quedar justificada si resulta idónea (la amenaza de pena puede contribuir a la protección del bien jco), necesaria (la sanción penal resulta imprescindible para asegurar el efecto social perseguido) y proporcional (la comparación entre el desvalor del hecho delictivo y la pena se colija que la sanción elegida resulta adecuada).
- Ppio non bis in ídem: Dº ciudadano a no ser sancionado en más de una ocasión por el mismo hecho. El Estado no puede reiterar el ejercicio de su potestad sancionadora sobre el mismo hecho y sujeto. Dº Administrativo y Dº Penal.

6.1. Principios informadores del Derecho penal.

- Ppio de culpabilidad: Necesidad de q la pena solo se imponga al sujeto a quien puede responsabilizarse del delito. El contenido esencial de este principio reside en que solo es legítimo imponer una pena si entre el autor y el hecho media una vinculación subjetiva en condiciones de normalidad. Ej, enfermedad mental.
- Ppio de igualdad: Dº del ciudadano a obtener la misma respuesta jco-penal que otros ciudadanos por la realización del mismo hecho en las mismas condiciones. Prohíbe introducir diferencias de trato penal en razón de los sujetos (si se sanciona o no el caso) frente a supuestos de hecho iguales.
- Ppio de humanidad de las penas: Art. 15CE prohibición de penas o tratos inhumanos o degradantes. Prohibición alcanza a toda pena q suponga al penado un padecimiento físico, psíquico o moral de especial intensidad. Reinserción.
- Ppio de irretroactividad de las leyes penales (retroactividad de la ley penal favorable). Leyes penales se aplican a los hechos realizados durante su vigencia.

6.2. Conceptos básicos de Derecho penal.

- Pena: La pena constituye la consecuencia jurídica q tradicionalm se ha venido vinculando a la perpetración de un delito y sigue siendo la sanción principal. No hay definición legal de pena. Fines: tº retributivas de la pena (castigo) y tª preventivas de la pena (evitación de futuros delitos). Clases: 1. Razón del bien: a) privativas de libertad (prisión, prisión permanente revisable, localización permanente, etc.) b) privativas de otros dº (las inhabilitaciones, suspensiones o privaciones de ciertos derechos, las prohibiciones y los trabajos en beneficio de la cmdad) y c) de multa. 2. Razón de la persona afectada: a) personas físicas. b) personas jurídicas. 3. Naturaleza (bien afectado por la sanción y la forma en q esta afecta) a) graves (previstas en el art. 33.2 CP) b) menos graves (previstas en el art. 33.3 CP) y c) leves (previstas en el art. 33.4 CP).
- Reglas determinación de la pena: comprende todas las decisiones legales, judiciales y administrativas q condicionan la clase, la medida y las formas de ejecución de la pena que se impone al delincuente.
- Responsabilidad penal / responsabilidad civil.

6.2. Tipos penales.

- Delito de homicidio: Matar a una persona cuando no concurre las circunstancias de asesinato.
- D. Asesinato: Matar a una persona con alevosía, por precio, recompensa o promesa, con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, o para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.
- Delito de lesiones: Causar una lesión por cualquier medio o procedimiento, q menoscaba su integridad corporal o su salud física o mental.
- D. Violación: Es que se comete cuando una persona atenta contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación. Diferente es el abuso sexual. Incremento importante de la pena cuando es menor de 16 años.

6.2 Tipos penales.

- D. secuestro: El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de 4-6 años. Más 15 días → 5-8 años prisión.
- D. Amenazas: El q amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico.
- D. relativos a la intimidad: Utilizar para descubrir secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, etc. También el q utilice sin estar autorizado datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado.

7. INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL

7.1. Organización de los Juzgados y Tribunales.

- Penal: Juzgados de Instrucción, Juzgados de lo Penal, Audiencia Provincial, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo. LECrm.
 - Inicio: Denuncia/querrela.
 - Instrucción. Medidas provisionales.
 - Sentencia, Recurso Apelación y recurso de Casación.
- Civil: Juzgados de 1ª Instancia. Audiencias Provinciales, Tribunal Supremo.
- Ppio justicia rogada (solicitud partes). Demanda. Recurso de Apelación. C. Civil. LEC.
- Contencioso-Administrativo: Juzgados de los Contencioso-Administrativo. Tribunal Superior de Justicia CCAA, T. Supremo. Inicio: Demanda contenciosaAd. LJCA. Derecho administrativo (Administraciones Pb.) Sanciones, multas administrativas. Impugnaciones de plazas.
- Laboral: Juzgados de lo Social. Tribunal Superior Justicia CCAA. Dº del Trabajo. Estatuto Trabajadores. Convenios Colectivos. LJS.

Organización y estructura política